

BOLLETTINO

DEL

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Periodico di informazione sulle attività del Gruppo Paleontologico Tropeano.

A cura del Consiglio Direttivo

SOMMARIO

- Lettera del Presidente..... pag. 3
- Elenco delibere del Consiglio Direttivo al 1 agosto '96.... pag. 4
- Atto costitutivopag. 5
- Posizione stratigrafica dei reperti rinvenuti a Cessaniti
e inseriti nel Catalogo Generale dell'Associazione.....pag. 6
- Elenco alfabetico dei Soci al 1 agosto 1996pag. 8

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Aderente alla Società Paleontologica Italiana dal 15.01.1996

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Giuseppe Carone

Vice-Presidente: Renato Giroldini

Segretario e Tesoriere: Vincenzo Carone ('59)

Consiglieri: Mario Bagnato

Tommaso Belvedere

Vincenzo Carone ('66)

Luigi Cotroneo

Michele Giacco

Fulvio Gioanetto

Pasquale Lorenzo

Giovanni Privitera

Soci onorari: Mons. Francesco Pugliese

Mariano Serafini

Il Bollettino del GPT viene inviato gratuitamente ai Soci ed è organo di informazione interno dell'Associazione.

Carissimi consoci,

desidero rivolgere a voi tutti un vivo ringraziamento per la immediata disponibilità che mi avete dato nel momento in cui vi ho invitato ad aderire a questa iniziativa. Ciò mi ha fatto capire che i tempi erano ormai maturi per cimentarci in una esperienza associativa che si annuncia stimolante. Perciò eccoci qui, a fare di questo comune intento un punto di riferimento utile per ognuno e per tutti noi.

Il nostro impegno è, e deve rimanere, il gusto della ricerca nello spirito costruttivo e rigoroso imposto da una disciplina scientifica quale è la paleontologia, disciplina che in questi anni ha suscitato un interesse sempre crescente nelle persone, anche se, purtroppo, non ancora sufficiente da destare le attenzioni delle nostre Istituzioni ancora incapaci di valutarne a pieno il suo potenziale.

Il nostro impegno, tuttavia, non deve essere volto al pubblico riconoscimento, ma alla realizzazione di un qualcosa che ci collochi quale punto di riferimento per la tutela dei beni paleontologici della nostra provincia.

L'augurio più sincero che posso fare al gruppo è proprio questo: essere capace di valorizzare il patrimonio paleontologico regionale. Riuscire in questa "impresa" vorrebbe dire aver speso bene le nostre energie.

Pino Carone

ELENCO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
al 1 agosto 1996

n.	Data	oggetto
1	30.12.95	Definizione Modello di Iscrizione al Gruppo Paleontologico Tropeano
2	31.12.95	Definizione quote associative
3	31.12.95	Nomina dei soci: Privitera, Carone ('59), Lorenzo, Carone ('66).
4	27.02.96	Nomina dei soci: Cotroneo, Bagnato, Belvedere.
5	29.02.96	Iscrizione del GPT alla Società Paleontologica Italiana.
6	18.02.96	Bilancio Consuntivo anno 1995.
7	15.03.96	Nomina del socio Michele Giacco.
8	20.03.96	Conferimento del titolo di Socio Onorario a mons. Francesco Pugliese e del sig. Mariano Serafini.
9	25.03.96	Incarico al socio Vincenzo Carone ('59) di realizzare logo dell'Associazione.

Atto Costitutivo del Gruppo Paleontologico Tropeano

Oggi, a Tropea in data I.II.1995 i Sig: Giuseppe Carone, nato a Ricadi il II.II.1962; Renato Giroladini, nato a Tropea il 08.9.1963; e Fulvio Gioanetto, nato a Torino il 01.07. 1958;

si sono riuniti con l'intento di fondare un gruppo paleontologico.

Durante l'incontro è emersa la comune volontà di fondare un gruppo che abbia come finalità la valorizzazione e la tutela del ricco patrimonio paleontologico del proprio territorio. Per raggiungere tale obiettivo è stata accettata, quale essenziale prerogativa, quella di operare in sintonia con gli organi istituzionali:

Sovrintendenza, Università, Enti Locali.

Su questi presupposti e sulla base di una comprovata amicizia, è stato redatto uno Statuto che regola la vita associativa e lo spirito autonomo e culturale del Gruppo, con l'impegno che presto sarà sottoposto al vaglio di un'assemblea.

Giuseppe Carone
Fulvio Gioanetto
Renato Giroladini

Fig. 1 - Successione dei sedimenti nella cava Gentile, con indicazione della posizione stratigrafica degli esemplari inseriti nel Catalogo d'Entrata dell'Associazione.

sedimento
asportato

8

7

6

5

Fig. 2 - Cessaniti: cava gentile. Taglio delle sezioni stratigrafiche.

ELENCO ALFABETICO DEI SOCI
al 1 agosto 1996

BAGNATO MARIO - Parghelia.
BELVEDERE TOMMASO - Parghelia.
CARONE GIUSEPPE - Tropea.
CARONE VINCENZO ('59) - Milano.
CARONE VINCENZO ('66) - Tropea.
COTRONEO LUIGI - Reggio Calabria.
GIACCO MICHELE - Parghelia.
GIOANETTO FULVIO - Santa Domenica di Ricadi.
GIROLDINI RENATO - Tropea.
LORENZO PASQUALE - Tropea.
PRIVITERA GIOVANNI - Tropea.
PUGLIESE mons. FRANCESCO* - Tropea.
SERAFINI MARIANO* - Sansepolcro (AR).

* Soci Onorari.